

**MAHMUDXO'JA BEHBUDIY
PUBLISISTIKASIDA TANQID
VA IJTIMOYIY ILLATLAR
MASALASI**

Mashhura JO'RAQULOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

ORCID:0009-0004-0283-8103

Annotatsiya: Ushbu maqolada
ma'rifatparvar yozuvchi
Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni
kemirguvchi illatlar" va "Tanqid –
saralamoqdur" nomli publisistik
maqolalari tahlil qilanadi. Mazkur
maqolalar orqali Behbudiyning tanqidning
nazariy asoslarini amaliy misollar –
to'y va aza marosimlari misolida
ko'rsatib, tanqidning bosh maqsadi
jamiyat tafakkurini isloh qilishga
qaratganligining guvohi bo'lamiz.

Kalit so'zlar: tanqid,
ma'rifatparvarlik, munaqqid, illat,
isloh, to'y va aza marosimlari,
isrofgarchilik, obro'.

O'zbek jadidchilik harakatining
yetakchi namoyandalardan biri,
yozuvchi, publisist, dramaturg va
jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiyning
o'tgan asr ma'rifat maydoni
taraqqiyotida o'chmas iz qoldirgan.
Uning faoliyati va ijodiy merosi
jadidchilik harakatini ilmiy asosda
o'rganishda muhim manba sifatida
baholanadi. Adabiyotshunos olim va
munaqqid Ozod Sharafiddinov
Behbudiyni "millatni uyg'otish
yo'lida so'zning kuchiga ishongan
ma'rifatparvar" deya ta'rif bergan edi.

Behbudiyning faoliyati orqali
ijtimoiy-siyosiy muammolarni ochiq

tandiq qilgan. Xalq ongini
shakllantirish va ma'rifatli qilishda
muhim islohotlar zarurligini anglagan
holda, birinchilardan bo'lib 1903-yil
Samarqandda "Usuli jadid", "Usuli
savtiya" zamonaviy maktablariga asos
soladi. Maktablarni ochishdan maqsad
savodli yoshlarni ko'paytirish, milliy
ong va qadriyat tushunchalarini
anglash va kengroq targ'ib qilish edi.

Bu vaqtda bolalar uchun
qo'llanmalar deyarli yo'q edi.
Shundan so'ng adib maktablar uchun
darsliklar yozishga kirishadi. Natijada
u "Risolayi asbobi savod" (1904),
"Risolayi jug'rofiyayi umroniy"
(1905), "Risolayi jug'rofiyayi Rusiy"
(1905), "Kitobatul aftol" (1908),
"Amaliyoti islom" (1908), "Tarixi
islom" (1909) kabi darsliklarni yozadi.
Biroz vaqt o'tib adib "Nashriyoti
Behbudiya" nomli xususiy
nashriyotiga asos soladi.
Mahmudxo'ja Behbudiyni yurtimizda
noshirlik ishiga ham tamal toshini
qo'ygan shaxs sifatida ham e'tirof
etish mumkin.

Millatni yuksaltirishda
matbuotning o'rni beqiyosligini bilgan
Behbudiyning 1913-yilda "Samarqand"
gazetasini mashr qilish uchun
hukumatdan ruxsat oladi. O'zbek va
tojik tillarida faoliyat yuritadigan
ushbu gazetasining naqd 45 ta soni
chiqqach moddiy tanqislik tufayli
nashr to'xtaydi. 1913-yil 20-avgustdan
boshlab haftalik, suratli "Oyina"
kurnalini chiqara boshlaydi. Ushbu
jurnalda she'rlar, turli xil mavzudagi
e'lonlar ham berib borilgan. Millat
taraqqiyoti uchun bir necha tilni bilishni
lozib deb o'ylagan Behbudiyning "Oyina"

jurnalining ilk sonidayoq “Ikki emas, to‘rt til lozim” nomli maqola bilan chiqadi. Unda turkiy, arabiy, forsiy va rusiy tillarni bilishni shart deb hisoblaydi.

Behbudiyning publisistikasida ijtimoiy muammolar va tanqid masalalari eng ko‘p tilga olingan. Adibning “Tanqid - saralamoqdir” maqolasida tanqidning mohiyatini tushuntirib, - *“majalla va jaridalarning katta bir xosiyati tanqid, ya’ni saralamoqdur. Sarroflar aqchani, tujjorlar matoni saralaganidek, muharrirlar ham umumiy hol va maishatg‘a taalluq nimarsalarni saralaydurki, boshqa so‘z ila “tanqid” atalur”* – deydi. Tanqid faqat ilm, mantiq va jamiyat manfaatiga tayangandagina o‘z vazifasini bajaradi. U shaxsiy manfaatlardan yiroq, birovga bo‘lgan shaxsiy adovat yoki obro‘sizlantirishlardan holi bo‘lgandagina o‘rinli bo‘ladi. *“Masalan, yangi maktab va muallimlari va unda o‘qilaturg‘on kitoblarni ma‘nan taftish etib, andagi nuqsonlarni bayon etmoq tanqidur. Taarruz va dushmanlik emas. Agarda shaxsiyatga to‘qunmasa. Ammo bir muallim va mudarris va muharrirni ishidan, shaxsiyatidan xaloyiqg‘a zarar kelsa, andan ham bahs va tanqid yozmoq shasiy bo‘lmaydur. Tanqid yangi yozilgan kitob, jarida va majallalarg‘a-da joriy va nofedur. Masalan, bir muharrir va yo muallimni sahvini va o‘z xizmatig‘o beparvoligini va lozim qoida va tartiblarga amal qilmay ommaga zarar keltirgonini tanqid etmoq boisi*

isloh bo‘lur” - deya o‘z kasbiga loqaydlik bilan qaraydigan insonlarni tanqid qilishni o‘rinli ekanligini ta’kidlaydi. Sababi mana shu loqaydsizlik ortidan jamiyat zarar ko‘rishi mumkin.

Bugungi kunga kelib tanqid tushunchasi ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar orqali tezkor va nazoratsiz tarzda tarqalmoqda. Boisi, tanqid mantiq va dalillardan uzoqlashgan holda, ommaviy bosim, emotsiya va shaxsiy munosabatlar ta’siriga xizmat qilmoqda. Buning oqibatida tanqid Behbudiy ta’kidlagan “saralash” vazifasini bajarish o‘rniga, vaziyatni keskinlashtiruvchi omilga aylanib bormoqda. Adabiy tanqid bundan mustasno, albatta. Tanqid ma’lum bir asosga ega faoliyat bo‘lib, jamiyat manfaatiga xizmat qilishi kerak. Afsuski, internet tarmoqlari orqali shaxsga qaratilgan hujumlar, obro‘sizlantirishga qaratilgan bahslar va adovatli baholashlar natijasida tanqidning mohiyati buzilmoqda. Bu holat bir asr avval Behbudiyning ilgari surgan fikrlarining tasdig‘i bo‘lib qolmoqda.

Behbudiy “Bizni kemirguvchi illatlar” maqolasi orqali jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy illatlarni tilga olar ekan, ularni shunday ta’riflaydi: *“Bizni kemirguvchi illatlar deganda, zaxm-u maraznimi gumon etarsiz? Yoinki, sil, sil-ar-riyau maxavliknimi dersiz? Yo ‘q, andan ham yomonroq va andan ham jonxarosh (istirobli), bevoya, xonavayron va g‘arib etguvchi bir dard, biz turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim*

vahshiy sinflarimizgacha istilo etib, butun tirikligimizga sorilgon va bizni inqirozga va tahlikaga va jahannamga yumalaturgon to‘y, azo ismindagi ikki qattol dushmani derman”. Bu orqali Behbudiy to‘y va aza marosimlarida haddan ortiq ko‘p xarajat qilishlarini qoralaydi, *“nikoh, xatna, bu ikki balo shundog‘ qattiq bir illatki, o‘lmaguncha qutulub bo‘lmaydur*”. Ortiqcha xarajat moddiy jihatdan xalqni og‘ir vaziyatga keltiradi.

So‘nggi yillarda chet davlatlarga muxojir bo‘lib ishlashga ketayotgan, uylarni sotib o‘z yerlaridan mahrum bo‘layotganlar soni ortib bormoqda. Bu esa qadriyatlarga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Buning yaqqol isbotini ko‘plab to‘y marosimlari va marakalar rasmiyatchilik va shov-shuvga berilish oqibatida als niyatning mohiyati sayozlashayotganida ko‘rishimiz mumkin. “Odamlar nima deydi” degan tushunchalar ortidan chuqur botqoqqa botib bormoqdamiz. *“Insonni bu qadar ahmoqligi ajibdur. Bizga lozimki, to‘y va ta‘zivalarni kichik qilib va holimizcha harakatda bo‘lub, kelar zamonimizni o‘ylayluk. Valloh, xor-u zor-u munqariz bo‘lmoq ertag‘a oftobni chiqishidek muqarrardur*”-deya aynan bir davr emas, balki davomli muammolar haqida yozgan. Boshqalardan kam bo‘lmaslik ilinjida bor-budi bir kunlik to‘y-tomoshalarga orzu-havaslar uchun sarflab yuborish, haqiqatdan ham “bizni kemirguvchi illatlar” sanaladi. Bu kabi illatlar insonlarni tubanlashtiradi, millatni esa asta-sekin yemirishlarga, ma’naviy

botqoqlikka olib keladi. Behbudiyning bu nomni tanlashida ham uning naqadar so‘z ustasi ekanligining guvohi bo‘lamiz. Bir asr avval yozib ketgan Behbudiyning qarashlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Uning maqolalaridan xulosa qilgan holda, to‘y-hashamlar va turli xil yig‘inlarni ixchamgina o‘tkazishimiz kerak. Dabdabaga sarflanadigan mablag‘ni esa ta‘limga investitsiya qilsak, albatta, ijobiy mevasini ko‘ramiz.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, Behbudiy publisistikasida tanqid va ijtimoiy illatlar masalasi bir-birini to‘ldiruvchi vositalardir. To‘g‘ri tanqid qilish va o‘rnida qilingan tanqiddan to‘g‘ri xulosa chiqarishimiz bizni yuksak natijalarga olib keladi. Bizni kemirguvchi illatlar hisolangan to‘y va ma‘rakalarni ixchamlashtirish orqali esa millatimiz tanazzulining oldini olgan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Tanqid – saralamoqdur, Turon zamin nashriyoti, Toshkent – 2024, 121b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar / To‘lovchi, so‘zboshi va izohlar: B.Qosimov. – 2 nashr. Toshkent: Ma’naviyat, 1999. – 280 b. Jadidlar, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2022. – 31 b.